

Memoria

de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales

ISSN: 0037-8518 Versión impresa
ISSN: 2443-4698 Versión electrónica

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 2022, 80(189): 19-26

Nota

Registros recientes del corocoro colorado (*Eudocimus ruber*, Aves:Threskiornithidae) en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela

Gilberto Figueroa, Anahy Marcano, Zenaida Martínez y Carlos Amundarain

Resumen. *Eudocimus ruber* se distribuye en las islas del Caribe sur, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Surinam, las Guayanas y la costa noreste de Brasil. En la isla de Margarita los registros de esta ave han sido escasos. Aunque durante la realización de censos de aves mensuales en la Laguna de Las Marites, entre enero 2020 y febrero 2021, avistamos la especie en enero de 2021 en el sector occidental de la laguna, próximo al aeropuerto de la isla. Se contabilizaron 40, 44 y 43 individuos en diferentes días. Cantidad superior a las observaciones históricas de 1 a 3 individuos. Se adicionan avistamientos ocasionales realizados entre noviembre 1999 y diciembre 2019 en otras cuatro localidades de la isla, complementadas con consultas en el portal eBird. Si bien está considerada una especie de preocupación menor según la IUCN, su población tiene tendencia decreciente. El corocoro colorado se encuentra protegido por el CITES, y a nivel nacional está vedado para la caza.

Palabras claves: *Eudocimus ruber*; Laguna Las Marites; observaciones; población.

Recent records of the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*, Birds: Threskiornithidae) in Isla de Margarita, Nueva Esparta state, Venezuela.

Abstract. *Eudocimus ruber* is distributed in South Caribbean Islands, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago, Suriname, the Guianas and the north-east coast of Brazil. On Margarita Island records of this bird have been scarce. Although during monthly bird censuses in the Las Marites Lagoon, between January 2020 and February 2021, we sighted the species in January 2021 in the occidental area of the lagoon, near the island's airport, when 40, 44 and 43 individuals were counted on different days. Quantity higher than the historical observations of 1 to 3 individuals. Occasional sightings made between November 1999 and December 2019 in other four locations on the island are added, complemented by searches in the eBird portal. Although the Scarlet Ibis is considered of minor concern according to the IUCN, the population has a decreasing trend. It is protected by CITES, and at the national level it is prohibited for hunting.

Keywords: *Eudocimus ruber*; Las Marites Lagoon; observations; population.

El corocoro colorado (*Eudocimus ruber* Linneaus 1758) es una llamativa ave de la familia Threskiornithidae (Clements *et al.* 2010, Matheu *et al.* 2020), que se distribuye en las costas y en varias islas del Caribe sur, en Los Llanos de Colombia y Venezuela, Granada, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, las Guayanas, Surinam, costa atlántica noreste de Brasil, y un enclave más al sur desde Río de Janeiro hasta Santa Catarina (Hilty y Brown 1986, Matheu *et al.* 2020, eBird 2021). En Ecuador es considerada como una especie muy rara (Nilsson *et al.* 2014). Usualmente es observada en manglares, marismas, humedales, cultivos de arroz, siendo representativa de Los Llanos de la Orinoquía y la región Caribe de Suramérica (Hilty y Brown 1986, Arango 2015, Bonilla-Castillo *et al.* 2017).

En el espacio geográfico venezolano habita en toda la costa, Llanos occidentales, Guárico, Anzoátegui, Sucre e isla de Margarita, con excepción de Amazonas y sur de

Bolívar (Restall *et al.* 2007). Mientras que se ha reportado su anidación en Falcón, Apure, y Delta Amacuro (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

La primera referencia ornitológica del corocoro colorado en la isla de Margarita fue realizada en 1909, donde se indica que los pobladores la consideraban bastante común (Cory 1909). Mientras que Fernández-Yépez *et al.* (1940) la señala en las lagunas de La Restinga y Las Marites. Sin embargo, en un amplio inventario en la década de 1950 publicado por Yépez-Tamayo (1963) la especie no fue observada y considera su posible extinción o con una población muy reducida. No fue hasta julio 2009, cuando un individuo fue registrado en las lagunas de Arapano y Boca de Río en los límites del Parque Nacional Laguna de La Restinga (PN-LLR) (Sanz *et al.* 2010), estos se tratan de humedales costeros someros, localizados en los municipios Tubores y Península de Macanao. Luego de ese avistamiento puntual, la especie no fue señalada en estudios subsiguientes para la isla de Margarita, donde se ha propuesto como localmente extinta (Sanz 2007, Sanz *et al.* 2010, 2016). No obstante, en esta nota se reseñan destacados registros recientes del corocoro colorado en la isla de Margarita, al suroriente del mar Caribe, Venezuela.

Las observaciones se realizaron durante el desarrollo de censos de aves mensuales en el Monumento Natural Laguna de Las Marites (MN-LLM) (Figura 1). Ejecutados entre enero 2020 y febrero 2021, cuya metodología consistió en recorridos a pie de 1000 m de longitud, y de ancho variable, con paradas de aproximadamente 10 min cada 200 m, donde se observaban y contabilizaban las aves, empleando binoculares

Figura 1. Estado Nueva Esparta con las diferentes localidades de avistamientos de *Eudocimus ruber* (números en color amarillo). Isla de Margarita: 1- Laguna Playa Parguito; 2- La Sierra; 3- Laguna Arapano, P.N. La Restinga; 5- Laguna La Acequia, Boca de Río; 6- Caño Silguero, M.N. Laguna Las Marites; 7- Laguna Las Marites (sector cerca del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño). Isla de Coche: 4- Laguna El Saco. Imagen satelital base tomada de Google Earth.

(Vortex 8x42), cámara digital (Panasonic Lumix Dmc Fz50, Zoom 12x), en horario matutino (6:00-10:00 h).

Para enriquecer la información, se incluyeron avistamientos ocasionales realizados entre noviembre 1999 y diciembre 2019, en otras cuatro localidades de la isla: Laguna de Playa Parguito, La Sierra, Laguna La Acequia, y Caño Silguero (Figura 1 y Tabla 1). Complementados con la búsqueda de reportes descritos en el portal en línea eBird (2021), y una revisión de la bibliografía existente sobre las aves de la isla de Margarita (Bisbal 1983, Sanz *et al.* 2010).

En abril 2019 (Tabla 1), se visualizó un individuo de corocoro colorado en la península de Macanao, ubicada al oeste de la isla de Margarita, específicamente, en el sector Laguna La Acequia (Figura 1), humedal costero, nutrido por las descargas de aguas servidas provenientes de la planta de tratamiento de la comunidad de Boca de Río, conformado por relictos de plantas de mangle rojo (*Rhizophora mangle*) y mangle negro (*Avicennia germinans*), circundado por vegetación hidrófila (*Eclipta prostrata*, *Eleocharis mutata*, *Typha domingensis*), especies exóticas (*Aloe vera*), invasoras (*Kalanchoe daigremontiana*) y xerófilas (Angelozzi-Blanco y García-González 2015). Posteriormente, en diciembre de 2019 (Tabla 1), la especie fue avistada en Caño Silguero, en el sector sureste del MN-LLM (Figura 1). En octubre de 2019 también fue divisada el ave en la laguna El Saco en la isla de Coche (Silva 2019 e-Bird), ubicada a 10,5 km al sur de la isla de Margarita, y que es parte del estado Nueva Esparta (MARNR 1997). En el año 2019 se tuvo el mayor número de registros en diferentes localidades.

Recientemente en tres salidas de campo realizadas en enero 2021 a la Laguna de Las Marites, se lograron observar en la primera visita el día 19 de enero 40 individuos, en un cuerpo lacustre con una lámina de agua somera, destacándose en su interior

Tabla 1. Registros de *Eudocimus ruber* en diferentes localidades de las islas de Margarita y Coche, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Isla de Margarita: Laguna de Playa Parguito (LGPP); La Sierra (LSIE); Arapano (LABO) P.N. Laguna La Restinga; Laguna La Acequia (LAAC) Boca de Río; Caño Silguero (MNCS) M.N. Laguna de Las Marites; Laguna de Las Marites, sector occidental próximo al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño (AIMM). Isla de Coche: Laguna El Saco (LAES).
Coordenadas geográficas, Datum WGS 84.

Fecha registro	Localidad	Longitud	Latitud	Nº individuos	Referencia
15 noviembre 1999	LGPP	11°07'37"N	63°50'41"O	1	Suocy 1999-eBird.
17 noviembre 1999	LSIE	11°00'52"N	63°53'07"O	1	Suocy 1999-eBird.
julio 2009	LABO	10°59'08"N	64°09'23"O	1	Sanz <i>et al.</i> 2010.
23 marzo 2015	LAES	10°45'19"N	63°56'30"O	3	Silva 2021.
13 febrero 2016	LAES	10°45'19"N	63°56'30"O	1	Silva 2016-eBird.
14 julio 2018	LAES	10°45'19"N	63°56'30"O	1	Silva 2018-eBird.
08 abril 2019	LAAC	10°57'56"N	64°11'15"O	1	Angelozzi-Blanco 2019-eBird.
19 octubre 2019	LAES	10°45'19"N	63°56'30"O	1	Silva 2019-eBird.
12 diciembre 2019	MNCS	10°53'46"N	63°53'38"O	2	Rivera 2019-eBird.
12 septiembre 2020	LAES	10°45'19"N	63°56'30"O	1	Silva 2020-eBird.
19 enero 2021	AIMM	10°55'02"N	63°57'05"O	40	Este estudio.
25 enero 2021	AIMM	10°55'02"N	63°57'05"O	44	Este estudio.
26 enero 2021	AIMM	10°55'02"N	63°57'05"O	43	Este estudio.

algunos parches de mangle negro, rodeada por formaciones de vegetación xerófila, situado en el sector contiguo a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño.

En la segunda visita el día 25 de enero 2021, se enumeraron 44 individuos, en la misma zona de la observación anterior, en actividad de alimentación por espacio de unos 40 min, tiempo durante el cual se les pudo fotografiar (Figura 2A). Luego, el día siguiente (26 de enero 2021), en el mismo lugar, se contabilizaron 43 individuos (Figura 2B), mezclados en bandadas mixtas conformadas por garzas blancas reales (*Ardea alba*), garzones cenizos (*Ardea herodias*) y chusmitas (*Egretta thula*).

Entre los ejemplares avistados se observaron algunos corocoros colorados con el plumaje juvenil (Figura 2B). Parte superior de color marrón grisáceo y parte inferior de la rabadilla blanca, primarias y patas blanco grisáceo, en actividad de alimentación al lado de varios adultos.

La cifra de 44 individuos el día 25 de enero de 2021, corresponde al máximo número contabilizado o censado hasta la fecha en la Isla de Margarita y en el estado Nueva Esparta. Este número de aves es muy superior al indicado en los avistamientos al menos desde el 1999 (Tabla 1).

El registro temporal de las observaciones de este estudio (enero), difiere de la indicada por Silva (2021) para la vecina isla de Coche en el mes de marzo 2015 fecha en que se observó a esta ave de hábitos acuáticos en la zona de mangles rojo (*Rizophora mangle*) y negro (*Avicennia germinans*) que bordea la laguna estacional El Saco. Por otro lado, las observaciones coinciden parcialmente con las fechas de las visualizaciones señaladas por Bonilla-Castillo (2017) para la región noroccidental de la cuenca Amazónica de Colombia.

Las lagunas costeras someras, con pocos parches de mangles en su interior, rodeadas de vegetación xerófila, fueron los tipos de hábitats principalmente empleados por *Eudocimus ruber* para alimentarse y descansar. Estos espacios acuáticos poseen características muy similares a los reportados por Sanz *et al.* (2010) en el sector occidental de la isla de Margarita, pero difiere de los señalados por Silva (2021) en la vecina isla de Coche (laguna estacional El Saco) y Barreto *et al.* (2009), en el sistema lagunar Bajo Alcartraz - Mata Redonda - La Salineta, ubicado en la costa nororiental del estado Sucre. Humedales que se caracterizan por estar influenciados por un régimen hidrológico estacional anual, temperaturas elevadas, poca profundidad, con aguas temporales, hipersalinas, con influencia mareal, y circundados de una vegetación formadas por bosques de manglar, arbustales litorales y herbazales de pantano (Barreto *et al.* 2009, Silva 2021).

Actualmente, en el noreste de Colombia, Llanos occidentales venezolanos, y en las islas localizadas en el Caribe sur, como Curazao, Aruba y Bonaire, cercanas a la costa norte de Venezuela; *Eudocimus ruber* presenta una amplia distribución y numerosos registros (eBird 2021), situación que contrasta con lo observado en la isla de Margarita, donde los registros de la especie han sido escasos y esporádicos, presentando una distribución puntual, cuya presencia ha estado referida históricamente en las lagunas de La Restinga y Las Marites (Cory 1909, Fernández-Yépez *et al.* 1940, Sanz *et al.* 2010).

La reciente presencia del corocoro colorado en la isla de Margarita en un número significativo de individuos, en relación a lo históricamente conocido, puede ser un indicativo que ha encontrado en la Laguna de Las Marites una condición adecuada que ha

Figura 2. Individuos adultos de *Eudocimus ruber* en actividad de alimentación en el M.N. Laguna de Las Marites, en el sector lagunar adyacente a la pista del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, mezclados entre grupos de garzas blancas reales, chusmitas, y garzones cenizas. Fotos: Anahy Marciano (2A y 2B) y Gilberto Figueroa (2C).

permitido su estadía. El ave realiza desplazamientos locales (Silva 2021), los ejemplares observados en ese humedal seguramente provienen del territorio continental venezolano distante a solo 22 km (Sanz 2007).

En las últimas cuatro décadas se sospecha que las poblaciones de esta especie han ido en disminución, causada por la destrucción de los hábitats, de acuerdo con lo señalado por Birdlife International (2021). Hasta el punto que ya no se reproduce en la isla caribeña de Trinidad (Lentino y Bruni 1994, Barreto *et al.* 2009). Su presencia reciente en Margarita contrasta con esta tendencia poblacional decreciente de la especie.

Los registros señalados en esta nota se muestran a 12 años del último avistamiento publicado del ave en la isla (Sanz *et al.* 2010). Desde 1909, fecha en que se documentó la presencia de esta ave (Cory 1909, Fernández-Yépez *et al.* 1940, Sanz *et al.* 2010) hasta febrero 2021, se habían observado en las islas de Nueva Esparta individuos solitarios o en pequeño número, que arribaron naturalmente en diferentes fechas y sitios del espacio geográfico. Situación que cambia con lo aquí expuesto, que a pesar de la falta de registros durante largos periodos de tiempo, descartaría la condición local de extinción señaladas por algunos autores (Yépez-Tamayo 1963, Sanz 2007, Sanz *et al.* 2010).

El corocoro colorado se encuentra protegido por el Apéndice II de CITES (2006) y por el Decreto N°1485, sobre los animales vedados para la caza en Venezuela (República de Venezuela 1996). La UICN (2021) lo categoriza como especie de preocupación menor. Aun así la población de corocoros colorados de la costa norte de Sudamérica, se sospecha que presenta tendencia decreciente por la destrucción del hábitat, de acuerdo con lo planteado Birdlife International (2021).

Las principales amenazas a las que se enfrenta son el cambio climático, la contaminación (Bildstein 1990) y las deforestaciones del bosque de manglar, que ponen en peligro la calidad y extensión de los ecosistemas donde habita. Sin embargo, a pesar de estas amenazas señaladas, los avistamientos recientes de *E. ruber* en humedales abiertos como las lagunas de la isla de Margarita, y la vecina isla de Coche, sugieren que estos hábitats presentan condiciones favorables que ha permitido la presencia de esta ave en la región insular.

Agradecimientos

A Jesús Aponte, jefe de operaciones del Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño y Cesar Torres del Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) por el apoyo facilitado para los traslados al área de la Laguna de Las Marites. A José Serrano, comandante de la estación de los Bomberos Aeronáuticos del aeropuerto antes nombrado por facilitarnos pernoctar en dichas instalaciones. A Isandre Fuentes por su contribución con la elaboración del mapa, y a Gedió Marín por las observaciones para mejorar la presente contribución.

Referencias.

- ARANGO, C. 2015. Corocora roja (*Eudocimus ruber*). Wiki aves de Colombia. C. Arango, (Editor). Universidad Icesi. Cali, Colombia.
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=1586
- ANGELOZZI-BLANCO, G. E Y. GARCÍA-GONZÁLEZ. 2015. Flora vascular litoral de laguna La Acequia, con nuevos registros de especies para la Isla de Margarita, Venezuela, *En: Programa y Libro de Resúmenes Conferencia: XI Congreso Venezolano de Ecología At: UCS, Isla de Margarita, Venezuela, 9-13 de noviembre 2015*, <https://www.Researchgate.Net/Publication/284541990> Consultado: 12 de Octubre 2021.
- BARRETO, M. B., E. BARRETO, A. BONILLA, M. CASTILLO, L. A. GONZÁLEZ, J. R. GRANDE, M. GUTIÉRREZ, I. HERNÁNDEZ, N. HERNÁNDEZ, H. LÓPEZ-ROJAS, A. MACHADO-ALLISON, L. MOGOLLÓN, J. PAREDES, A. QUERO, A. RAMOS Y J. VELÁZQUEZ. 2009. Estudio integral del sistema lagunar Bajo Alcatraz-Mata Redonda-La Salineta de la península de Paria, estado Sucre, Venezuela: geomorfología, hidrología, calidad del agua, vegetación y vertebrados. *Acta Biológica Venezolana* 29 (1-2): 1-59.
- BILDSTEIN, K. L. 1990. Status, conservation and management of the Scarlet Ibis *Eudocimus ruber* in the Caroni Swamp, Trinidad, West Indies. *Biological Conservation* 54: 61-78.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2021. Species factsheet: *Eudocimus ruber* <http://www.birdlife.org>
- BISBAL, F. 1983. Inventario preliminar de fauna de la isla de Margarita. Serie Informes Técnicos. MARNR-DGSIIA/IT/138. Caracas, Venezuela. 35pp.
- BONILLA-CASTILLO, C., F. A. PEÑA, C. BONILLA-VELASQUEZ Y I. VELASQUEZ-FIGUEROA. 2017. La corocora (*Eudocimus ruber*) en la llanura amazónica entre los Ríos Caquetá y Putumayo. *Ornitología Colombiana* 16: Enb01.
- CITES. 2006. Apéndices I, II y III. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). <http://www.cites.org/eng>
- CLEMENTS, J. F., T. S. SCHULENBERG, M. J. ILIFF, B. L. SULLIVAN Y C. L. WOOD. 2010. The Clements checklist of birds of the world: Version 6.5. Cornell University Press.
- CORY, C. B. 1909. The birds of the leeward islands, Caribbean Sea. *Field Museum Natural. History* 5: 193-255.
- EBIRD. 2021. eBird: An online database of distribution and abundances. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. <https://ebird.org/map/scaibi?> Visitado 28 enero 2021.
- FERNÁNDEZ-YÉPEZ, A., F. BENEDETTI Y W. H. PHELPS. 1940. Las aves de Margarita. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 6: 91-132.
- HILTY, S. L. Y W. L. BROWN. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. 836 pp.
- IUCN. 2021. The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2021.3 <https://www.iucnredlist.org> Consultado: 26 diciembre 2021.
- LENTINO, M., A. LUY Y A. R. BRUNI. 1994. Lista de las aves del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Venezuela. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas, Venezuela. 41pp.
- MARNR. 1997. Atlas básico del estado Nueva Esparta. Ministerio del ambiente y los recursos naturales renovables. Gobernación del estado Nueva Esparta y FONDENE. Porlamar. Venezuela. 62pp.
- MATHEU, E., J. DEL HOYO, E. GARCIA, Y P. BOESMAN. 2020. Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*), version 1.0. *In: Birds of the World*. Del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal, D. Christie, y E. de Juana. (Eds.). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.scai-bi.01>
- NILSSON, J., J. FREILE, R. AHLMAN, D. BRINKHUIZEN, P. GREENFIELD Y A. SOLANO-UGALDE. 2014. Rare birds in Ecuador: second annual report of the Committee for Ecuadorian Records in Ornithology (CERO). *Avances en Ciencias e Ingenierías* 6 (2): B38–B50.
- PHELPS, W.H., JR., Y R. MEYER DE SCHAUNSEE, 1994. Una guía de las aves de Venezuela. Editorial Ex-Libris, Caracas. 494 pp.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. 1996. Animales vedados para la caza. Decreto N° 1485 del 11 de septiembre 1996. Publicado en Gaceta Oficial N° 36.059 de fecha 07 octubre. 1996. Caracas, Venezuela.
- RESTALL, R., C. RÖDNER Y M. LENTINO. 2007. Birds of Northern South America. Yale University Press. New Haven, CT, EE.UU. 880 pp.
- SANZ, V. 2007. ¿Son las áreas protegidas de la Isla de Margarita suficientes para mantener su biodiversidad?. Análisis espacial del estado de conservación de sus vertebrados amenazados. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 167:111-130.
- SANZ, V., L. OVIOL, A. MEDINA Y R. MONCADA. 2010. Avifauna del estado Nueva Esparta (Venezuela): recuento histórico y lista actual con nuevos registros de especies y reproducción. *Interciencia* 35: 329–339.

- SANZ, V., E. SILVA Y G. ANGELOZZI. 2016. Registros de nuevas especies de aves accidentales y exóticas en la isla de Margarita, Venezuela. *Journal of Caribbean Ornithology* 29: 9–12.
- SILVA, S. R. 2021. Nuevos registros de aves para la isla de Coche, estado Nueva Esparta, Venezuela (Abril 2015 - Julio 2020). *Saber* 3: 34-47.
- YÉPEZ-TAMAYO, G. 1963. Ornitología de las islas Margarita, Coche y Cubagua (Venezuela). *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 23: 167-249.

Recibido: 18 enero 2022

Aceptado: 16 marzo 2022

Publicado en línea: 26 abril 2022